

TUGAS 1
PWKL 4303 PERENCANAAN TAPAK

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PARIWISATA TELAGA BIRU CISOKA, KABUPATEN TANGERANG**

UNIVERSITAS TERBUKA

Putra Pandu Purwoko
043049584
UPBJJ Surabaya

Tahap Perencanaan Tapak

01

fungsi dan pengertian Kawasan wisata air serta pengamatan lapangan tapak perencanaan

02

Peta Delineasi Tapak Perencanaan Kec. Cisoka

Fungsi & Pengertian Kawasan Wisata Air Serta Pengamatan Lapangan Tapak Perencanaan

Menurut Undang-Undang Kepariwisata Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, tujuan wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Selanjutnya menurut Suwanto dalam bukunya *Fundamentals of Tourism* (1997:19) Konsep daerah tujuan wisata disebut juga dengan lokasi wisata, yang merupakan potensi dan pendorong keberadaan wisatawan di suatu daerah tujuan wisata. Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman alam, budaya, dan kekayaan buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan dan objek wisata. tujuan- atau tujuan, juga disebut tujuan wisata.

Telaga Biru Cisoka, Kabupaten Tangerang kini menjadi objek wisata. Telaga ini memiliki daya tarik tersendiri dengan tiga telaga yang berbeda kedalamannya dan juga warna yang sering berubah warna setiap saat. Banyak yang tidak tahu. Lahan seluas 4 hektar itu dulunya digali pasir warga, yang kemudian menjadi telaga air. Danaunya juga tidak sebiru sekarang. Awalnya genangan itu mendung. Seiring waktu, air akan menjadi lebih jernih.

Keindahan telaga biru tersebut mendorong warga sekitar untuk menjadikannya sebagai tempat wisata yang dibuka pada Mei 2015 lalu. Kini Telaga Cigaru sudah menjadi tempat wisata di Kabupaten Tangerang yang sangat ramai dan terdapat beberapa tempat yang bisa anda gunakan untuk berfoto memperlihatkan keindahan danau dan juga bebatuan bekas pembuangan sampah.

Keunikan tanaman alga yang tumbuh di air di bawah sinar matahari bisa berubah warna, salah satunya menjadi biru. Inilah keunikan Telaga Biru Cisoka. Padahal, Telaga Biru Cisoka memiliki dua telaga besar di kanan dan kiri pintu masuk. Danau terbesar berwarna biru muda sedangkan danau yang lebih kecil berwarna air alami. Di atas kapal, penumpang bisa asyik berfoto sambil menikmati pemandangan eksotis. Tembok putih di pinggir danau merupakan hasil penambangan. Pemandangan pasir putih ini menambah keindahan wisata air di Telaga Biru Cisoka. Air di Telaga Biru Cisoka tidak cocok untuk berenang karena tingkat keasamannya yang tinggi. Tapi jangan khawatir, wisatawan bisa menikmati keindahan telaga biru ini dari Cisoka dengan boat trip.

Delineasi Tapak Perencanaan

Gambar 1. Lokasi Administratif wisata pada peta Kec. Cisoka

Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisoka, Desa Cisoka, tepatnya di Dusun Cigaru. Luas daerah tujuan wisata ini $\pm 10,84$ ha. Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Caringin

Sebelah Timur : Desa Jeunjing

Sebelah Barat : Desa Sukatani

Sebelah Selatan : Kecamatan Solear.

Gambar 2. Batas kawasan wisata Telaga Biru Cisoka

Kecamatan Cisoka. Kecamatan minor meliputi wilayah seluas $\pm 28,78 \text{ km}^2$ atau 3% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian salah satu kekayaan alam tersebut adalah objek wisata Telaga Biru yang terletak di Dusun Cigaru, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan wisata tambang pasir tua. Tempat sejarah wisata ini terbentuk dari aktivitas manusia dulunya merupakan kawasan penambangan pasir pada tahun 2006 - 2012. Tapi terhenti setelah mencapai pedalaman yang tidak produktif, dan kemudian tempat itu ditinggalkan dan tidak dirawat dengan baik. Operasi penambangan yang tidak berkelanjutan ini menyisakan kolam dalam yang terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing dengan kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedemikian rupa sehingga pemilik lahan berinisiatif menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata potensial di Desa Cisoka.

Pariwisata berpotensi menjadi perekonomian nasional sebagai penopang pendapatan daerah. Perekonomian itu sendiri telah diciptakan dan dikembangkan oleh setiap negara dan telah memberikan hasil yang positif dengan menyerap tenaga kerja, menghasilkan pendapatan bagi suatu daerah, sehingga menjadi simbol atau sorotan dari daerah tersebut. Tidak akan jauh ketika produk yang berkualitas dan inovatif dipajang. Produk-produk tersebut membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif, sehingga hal ini menjadi poin penting bagi pengembangan sport and nature tourism.

Pengembangan pariwisata akan melibatkan intervensi dan partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan sirkuit. Hal ini terlihat dari masyarakat setempat sebagai sumber daya yang sangat berkualitas dan berperan penting dalam kegiatan tersebut. Prioritas sumber daya penduduk lokal dalam proses pembangunan adalah wisata alam dan agrowisata yang didukung oleh komunitas di dalamnya. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat terlibat langsung dan memberikan pemeliharaan untuk perencanaan dan pengembangan sirkuit ini, dapat dikatakan bahwa konsep ini didasarkan pada partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, warga setempat juga dapat melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan di kawasan wisata tersebut.

TUGAS 1
PWKL 4303 PERENCANAAN TAPAK